

Научный Лидер

№ 10 (160)

МАРТ, 2024

ISSN 2713-3168

Международный научный журнал

Научный Лидер

№160 / Март 2024

Редакционная коллегия:

Абдурахманов Ильяс Хуршидович

кандидат экономических наук, доцент

Асатуллаев Хуршид Суннатуллаевич

профессор, заведующий кафедрой «Экономика»

Заватский Михаил Дмитриевич

кандидат геолого-минералогических наук

Кузиев Ислам Неъматович

профессор, доктор экономических наук

Марданова Рано Исаковна

доктор экономических наук (PhD, Германия)

Салтыков Владимир Валентинович

доктор технических наук

Хакбердиев Бекзод Уктамович

доктор философских наук, кафедра «Экономика»

Шолдорев Дилшод Азмиддин угли

доктор философских наук, кафедра «Бюджетный учет и казначейское дело»

Шеров Санжар Раджабович

доктор философских наук, кафедра «Государственные финансы»

Рахимова Гулнора Рахим кызы

Кандидат фармацевтических наук

Ph.D Ражабов Шерзод Умурзакович

кафедра «Страховое и пенсионное дело» Ташкентский финансовый институт

Ph.D Астанаккулов Азамат Абдукаримович

кафедра «Бухгалтерский учет» Ташкентский финансовый институт

Ph.D Адилова Гулнур Джурабаевна

кафедра «Страховое и пенсионное дело» Ташкентский финансовый институт

Ph.D Базаров Закир Ханкулович

кафедра «Страховое и пенсионное дело» Ташкентский финансовый институт

Ph.D Шермухамедов Бехзод Усманович

кафедра «Экономика» Ташкентский финансовый институт

Ph.D Хамдамов Шавкат Комилович

кафедра «Финансы» Ташкентский финансовый институт

Ph.D Джуманов Саитмурод Алибекович

кафедра «Бухгалтерский учет» Ташкентский финансовый институт

Ph.D Рахимов Акмал Матякубович

кафедра «Банковский учет и аудит» Ташкентский финансовый институт

Агзамов Авазхон Талгатович

доцент, Ph.D Ташкентский государственный экономический университет, факультет «Финансы и бухгалтерский учет», кафедра Налоги и страховое дело

Бауетдинов Мажит Жанызақович Ташкентский

доцент, Ph.D Ташкентский государственный экономический университет, факультет «Финансы и бухгалтерский учет», кафедра финансы

Нуралиева Мукаддас Мамуновна

Ph.D старший преподаватель кафедры «Экономика» ТФИ

Мелиев Исроил Исмаилович

Ph.D доцент кафедры «Банковское дело и аудит» ТФИ

Рустамов Максуд Суванкулович

Ph.D доцент кафедры «Банковское дело и аудит» ТФИ

Тиллаев Хуршиджон Сулаймон угли

Ph.D, доцент кафедры «Банковское дело» ТФИ

Абылхатова Сауле Сагидуллоевна

директор-юрист ТОО «Национальный Центр Юридической Практики», г. Алматы

доктор фармацевтических наук Максудова Фируза Хуршидовна

профессор кафедры «Промышленной технологии лекарственных средств» Ташкентского фармацевтического института

Усенко Ярослав Геннадьевич

Директор ООО 'ТК 'Русские курорты'

Колесникова Екатерина

Руководитель юридической компании «Колесникова и партнёры»'

Абызов Антон

Технический директор (СТО) в компании Softgreat'

Блинова Эльвира Михайловна

Юрист, Научно-производственная фирма «ВИНАР»

Главный редактор: Тугушев Оскар Артурович

ООО Международный издательский дом «ВОРЛДСАЙПАБЛ»

Содержание

IT-ТЕХНОЛОГИИ

Сапун Максим Андреевич

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА МАССАЖНЫЕ ТЕРАПИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ 7

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Гордымов Артем Александрович, Журавлева Елена Витальевна

К ВОПРОСУ О РОЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 13

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

Чечик Олег Борисович

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИТЕЛЛЕКТА НА ЗВУКОРЕЖИССУРУ 16

КОСМОС И АВИАЦИЯ

Коньгин Николай Дмитриевич, Гатаулин Фаиль Фаиильевич, Кондрашева Евгения Геннадьевна

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕАКТИВНОЙ АВИАЦИИ В РОССИИ 21

МЕДИЦИНА

Старкова Ксения Андреевна

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ МАССАЖЕ ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 50 ЛЕТ:
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА 23

Недорезова Евгения Юрьевна

ГАРМОНИЗАЦИЯ ТЕЛА И РАЗУМА: ИНТЕГРАЦИЯ ЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ В МАССАЖНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЗДОРОВЛЕНИЮ 28

ОБРАЗОВАНИЕ

Козлова Елизавета Глебовна, Газизова Фарида Самигулловна

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО РАННЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 33

ПРАВО

Дорохина Юлия Анатольевна	
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	37
Горобец Екатерина Александровна	
ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ И ДОЗНАНИЕ	39
Дорохина Юлия Анатольевна	
ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	42

ФИЗИКА

Наилов Нафиль Наилович	
СТРУКТУРА МАГНИТНОГО ПОЛЯ	45

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Гришина Валерия Алексеевна, Косова Татьяна Александровна	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И АЭРО-ЙОГЕ	90

ФИНАНСЫ

Мешкова Стефания Романовна, Тен Диана Андреевна, Филимонцева Елена Михайловна	
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ЕДИНИЦЫ	92
Сердюкова Анна Сергеевна, Марчук Полина Алексеевна, Филимонцева Елена Михайловна	
СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	96

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Архангельский Л. В., Аверьянова Т.А.	
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ	99
Шелихов Никита Александрович, Бесова Дарья Евгеньевна, Акьюлов Роберт Ишкалеевич	
К ВОПРОСУ О ПОДДЕРЖКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СУБЪЕКТОВ РФ	101
Халилуллов Ильфат Минхатович, Парамонова Лариса Анатольевна	
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ	108
Сиразетдинов Ильнур Сабитович, Лутфуллин Юнир Рифович	
ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ	112

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ашнина Т.Н., Новиков М.В.

БАНКОВСКИЕ РИСКИ В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ

115

ЭНЕРГЕТИКА

Радченко Инесса Степановна

УЧЕТ ГАЗА ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД

119

Чечик Олег Борисович
Звукорежиссер
Российский Музыкальный Союз

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЗВУКОРЕЖИССУРУ

Аннотация: В статье описано влияние Искусственного интеллекта на работу звукорежиссеров, продюсеров и музыкантов.

Ключевые слова: звукорежиссер, искусственный интеллект, ии, музыканты

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON SOUND ENGINEERING

Abstract: This article describes the impact of artificial intelligence on the work of sound engineers, producers and musicians.

Keywords: sound engineer, artificial intelligence, AI, musicians

Искусственный интеллект (далее ИИ) стал одним из важнейших технологических достижений, которые преобразуют различные сферы жизни. В области музыки и звуковой инженерии он также оказывает существенное влияние, предлагая новые возможности и горизонты для звукорежиссеров. В этой статье мы исследуем, как ИИ воздействует на профессию звукорежиссеров и какие перспективы он открывает для этой сферы.

1. Автоматизация процессов:

ИИ оказывает помощь звукорежиссерам, автоматизируя различные этапы производства звука. Машинное обучение и алгоритмы обработки звука позволяют автоматизировать такие процессы, как сведение аудиодорожек, удаление шумов, компрессия, эквализация звука и мастеринг. Это освобождает звукорежиссеров от монотонной работы и позволяет им сосредоточиться на более творческих аспектах своей деятельности.

Ниже приведены несколько ресурсов, которые может задействовать звукорежиссер, в процессе работы над музыкальным материалом:

“Lalal” (lalal.ai) онлайн-платформа, специализирующаяся на обработке аудиофайлов с помощью ИИ. Она предлагает различные инструменты для обработки звука, такие как удаление вокала из музыкальных треков, удаление шумов, улучшение качества звука и даже изменение инструментов в музыкальных композициях.

Функция удаления вокала особенно полезна для музыкантов и звукорежиссеров, которым может потребоваться работа с музыкальными треками без вокала для кавер-версий, ремиксов или караоке. С помощью Lalal.ai пользователи могут легко создавать новые версии песен или улучшать качество существующих аудиозаписей.

“LANDR” (www.landr.com) - это онлайн-платформа для обработки аудиофайлов, предоставляющая широкий спектр инструментов для звуковой обработки и мастеринга. Она позволяет музыкантам, звукорежиссерам и создателям контента улучшать качество своих аудиозаписей, делать их звучание более профессиональным и подготавливать для публикации.

Среди основных функций LANDR можно выделить:

- Мастеринг: LANDR предлагает автоматизированные инструменты для мастеринга аудио файлов, которые позволяют улучшить баланс, громкость, прозрачность и другие аспекты звучания.

- Распознавание структуры: Платформа также может анализировать аудиофайлы и предлагать рекомендации по изменениям в структуре и композиции для улучшения качества.
- Звуковые эффекты: LANDR предоставляет доступ к различным звуковым эффектам и фильтрам, которые можно применять к аудиозаписям для достижения желаемого звучания.
- Обработка: Помимо мастеринга, LANDR также может выполнять другие операции обработки аудио, такие как удаление шумов, редактирование и сведение треков.

LANDR предоставляет возможность как автоматической, так и ручной обработки аудиофайлов, что делает его удобным инструментом как для профессионалов, так и для новичков в области звукозаписи.

"Adobe Enhance Speech" (podcast.adobe.com/enhance) - это продукт Adobe, предназначенный для улучшения качества аудиозаписей речи. Основной целью Adobe Enhance Speech, является улучшение разборчивости и качества речи в аудиозаписях. Это может включать в себя уменьшение шумов, улучшение четкости голоса, коррекцию тембра и другие аудиоэффекты, которые помогут сделать речевую информацию более понятной и приятной для прослушивания.

"UberDuck" (ugberduck.ai) - это платформа, которая предоставляет инструменты для обработки аудиофайлов с использованием ИИ. Главной особенностью UberDuck является возможность автоматической транскрибации речи из аудио и видеофайлов в текст. Также есть возможность написания текстов для треков и воспроизводите его голосами известных артистов.

Кроме транскрибации, UberDuck также предоставляет другие инструменты для обработки аудио, такие как удаление шумов, разделение аудио файлов на каналы и др. Этот сервис позволяет упростить и автоматизировать процесс работы с аудиоданными, что может быть полезно для различных профессиональных и творческих задач.

"Waves" (waves.com) - Компания Waves, это ведущий разработчик программного обеспечения и аппаратных решений для профессионального аудио инжиниринга, музыкального производства, звукозаписи, обработки звука и многое другое.

Плагины обработки звука: Waves предлагает широкий спектр плагинов для цифровой звуковой обработки, включая компрессоры, эквалайзеры, реверберации, дисторшены и многое другое. Эти плагины широко используются в студиях звукозаписи и на концертных площадках по всему миру.

Аудио решение на основе облака: Waves предоставляет решения на основе облака для обработки и мастеринга аудиофайлов, что позволяет пользователям работать с проектами в любом месте, имея доступ к широкому набору инструментов.

Аппаратное оборудование: Кроме программного обеспечения, Waves также разрабатывает и производит аудиоаппаратуру, включая цифровые консоли, аудиоинтерфейсы и обработчики сигналов.

2. Создание инновационных звуковых эффектов:

ИИ также предоставляет звукорежиссерам новые инструменты для создания оригинальных звуковых эффектов. Генеративные модели и нейронные сети могут использоваться для синтеза новых звуков, имитации различного оборудования и создания уникальных аудиоэффектов. Это позволяет звукорежиссерам экспериментировать со звуком и создавать более привлекательные аудиозаписи.

Некоторые из них:

"Tone Transfer" (magenta.tensorflow.org) - это технология, использующая ИИ для переноса тональных характеристик одной музыкальной записи на другую. С ее помощью можно передать эмоциональное содержание и атмосферу одного трека на другой, сохраняя при этом мелодическую структуру и композиционные элементы оригинала.

Эта технология может быть полезной для музыкантов, звукорежиссеров и продюсеров, которые хотят достичь определенного звукового характера или настроения в своих музыкальных произведениях. Она может помочь улучшить качество звука, добавить глубину и выразительность музыке, а также экспериментировать с различными музыкальными стилями и жанрами.

Технология "Tone Transfer" может быть реализована в виде отдельного программного обеспечения или встроена в другие аудиоредакторы и приложения для обработки звука. Она использует передовые методы обработки сигналов и машинного обучения для достижения оптимальных результатов в передаче тональных характеристик музыкальных треков.

3. Персонализированный звуковой дизайн

Развитие технологий машинного обучения открывает новые возможности для персонализации звукового контента под предпочтения аудитории. ИИ анализирует данные о поведении и предпочтениях слушателей, создавая звуковые треки, максимально соответствующие их вкусам. Это позволяет звукорежиссерам создавать более целенаправленный и эффективный звуковой дизайн для различных проектов.

"Endel" (endel.io) - это приложение, использующее ИИ для создания персонализированных звуковых окружений, которые способствуют релаксации, концентрации, сну и общему благополучию. Пользователи могут выбирать различные режимы, такие как "Релаксация", "Сосредоточенность", "Сон" и "Активность", и Endel автоматически создает музыку и звуки, настроенные на поддержку этих состояний.

Основные особенности Endel включают:

Персонализация: Приложение адаптируется к индивидуальным потребностям и предпочтениям пользователя, создавая уникальные звуковые атмосферы для каждого.

Наука искусственного интеллекта: Endel использует передовые алгоритмы машинного обучения и научные исследования в области звука и психоакустики для создания эффективных звуковых окружений.

Разнообразие режимов: Пользователи могут выбирать из различных режимов в зависимости от своих потребностей, таких как релаксация, сосредоточенность, сон или активность.

Интеграция с другими платформами: Endel может быть интегрирован с другими устройствами и сервисами, такими как Apple Health, Spotify и Alexa, для максимального удобства использования.

Endel пользуется популярностью среди тех, кто стремится к повышению своего благополучия и эффективности путем использования звуковой терапии и технологий ИИ.

4. Эксперименты с звуком

Благодаря искусственному интеллекту музыкальные продюсеры получают доступ к новым инструментам и технологиям для экспериментов с звуком. Например, нейронные сети могут использоваться для синтеза звуковых эффектов или создания новых звуковых текстур, которые или не существуют в реальном мире, или их крайне сложно создать. Это позволяет музыкантам и звукорежиссерам расширить свой звуковой арсенал и достичь более инновационного звучания.

Некоторые примеры сервисов:

"Amadeus Code" (amadeuscode.com) - этот сервис использует ИИ для создания музыкальных композиций, мелодий а также генерации битов. Он предоставляет инструменты для музыкального творчества, анализа музыкальных данных и генерации новых музыкальных идей.

Программа Amadeus Code базируется на алгоритмах машинного обучения, которые изучают миллионы музыкальных композиций и анализируют их структуру, мелодику и гармонику. Затем на основе этих данных система создает новые мелодии, которые могут быть использованы как вдохновение для музыкантов, композиторов и продюсеров.

Amadeus Code помогает ускорить процесс создания музыки, предоставляя пользователям доступ к библиотеке готовых музыкальных идей и мотивов, а также возможность создания собственных мелодий на основе предложенных шаблонов. Этот инструмент может быть полезен как для профессиональных музыкантов, так и для тех, кто только начинает свой путь в мире музыкального творчества.

"MuseNet" (openai.com/research/musenet) - это продукт компании OpenAI, представляющий собой искусственную нейронную сеть, способную генерировать музыку в широком диапазоне стилей и жанров.

Эта нейронная сеть обучается на огромном объеме музыкальных данных различных жанров, включая классическую музыку, поп, джаз, рок и многое другое.

Основные особенности MuseNet:

- Широкий спектр стилей: MuseNet способен генерировать музыку в различных стилях, включая классику, джаз, электронику и многое другое.
- Гармоническое и мелодическое разнообразие: Эта нейронная сеть создает музыкальные композиции с разнообразными гармоническими и мелодическими структурами, отражая богатство музыкальных традиций.
- MuseNet способен генерировать новые музыкальные идеи, которые могут служить вдохновением для музыкантов и композиторов в процессе творчества.
- Адаптивность и интерактивность: Нейронная сеть может быть настроена для создания музыки с учетом определенных вводных данных или критериев, что делает ее гибкой и адаптивной к различным потребностям.

MuseNet представляет собой мощный инструмент для исследования и создания музыки с использованием передовых методов машинного обучения. Он может быть использован как для экспериментов в области музыкального искусства, так и для создания оригинальных музыкальных произведений.

5. Сотрудничество с ИИ-художниками

В некоторых случаях музыканты начинают сотрудничать с ИИ в качестве творческого партнера для создания видео-арт произведений. Это может проявляться в создании музыкальных композиций с использованием алгоритмического композитинга или в процессе экспериментов с генеративными моделями, чтобы получить новые идеи и вдохновение для своего творчества.

Такие коллаборации позволяют генерировать музыкальные композиции или звуковые эффекты. Художники совместно со звукорежиссерами и композиторами могут использовать такие системы для создания саундтреков, атмосферных звуков или даже музыкальных экспериментов в своих произведениях.

Это лишь несколько примеров сотрудничества с ИИ в области звукорежиссуры. Возможности такого сотрудничества постоянно расширяются, открывая перед звукорежиссерами и продюсерами новые пути для творчества и инноваций.

6. Выводы:

Вместе с новыми возможностями ИИ также возникают и новые аспекты для звукорежиссеров. Например, им может потребоваться время и усилия, чтобы адаптироваться к новым технологиям и обучиться новым навыкам. Кроме того, с развитием ИИ могут возникать этические вопросы, связанные с использованием автоматизированных систем в процессе создания звука.

В целом, ИИ играет все более значимую роль в музыкальном производстве и влияет на профессию звукорежиссера. Он предоставляет новые инструменты и возможности для профессионалов этой области, открывая перед ними новые горизонты творчества и инноваций. Решение о том, как использовать эти возможности, остается за каждым звукорежиссером, но одно ясно: ИИ изменяет музыкальную индустрию и будет продолжать это делать и в будущем.

Но не нужно забывать, что искусственный интеллект зачастую является не законченным продуктом, а только музыкальными набросками, помощью и неким шаблоном для дальнейшего превращения этих примеров в полноценные произведения, красивые мелодии и отменное звучание. Только опытный и талантливый звукорежиссер или продюсер может на основе ИИ полноценно раскрыть и закончить задумки искусственного интеллекта.

В скором времени ИИ в звукорежиссуре станет необходимым инструментом, который звукорежиссеры будут обязательно изучать в учебных заведениях, и уже есть примеры такого обучения в Индии. В рамках учебной программы по звукорежиссуре и музыке начали использовать ИИ. Так в

Универсальном университете искусственного интеллекта и Академии SoundideaZ ввели курс бакалавриата по некоторым техническим наукам.

Появились также и проблемы с авторским правом, которые необходимо решать в ближайшее время. Так недавно Национальная академия искусства и науки звукозаписи встретила с Бюро регистрации авторских прав США, чтобы обсудить, какое значение использование ИИ может иметь для авторских прав во всей музыкальной индустрии. И пришли к выводу, что авторское право предназначено для творческих людей, а не для искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект, возможно, сможет сдать любой экзамен, но он не сможет выиграть Грэмми.

Появились новые требования к участию в прошедшей 66-й ежегодной премии "Грэмми". В правилах были изложены две категории, в соответствии с которыми трек, созданный с помощью ИИ, может претендовать на рассмотрение награды.

"Если песню исполняет ИИ, но ее пишут люди, тогда она соответствует категории авторов. Если ИИ написал песню, но ее поет человек-певец, то она будет иметь право на категорию исполнения", — объяснил Харви Мейсон мл., Президент Национальной академии искусства и науки звукозаписи, которая вручает премию "Грэмми".

По последним исследованиям, проведенными компанией Ditto, около 60 процентов музыкантов уже используют ИИ, для создания своих музыкальных произведений. Музыканты подтвердили, что пользуются помощью ИИ в таких областях, как создание песен, написание музыки, мастеринг треков и даже саунд-дизайн.

В заключении можно сделать выводы о том, что в связи с развитием ИИ работа звукорежиссера, который будет записывать голоса исполнителей, записывать музыкантов играющих на инструментах, даже с использованием ИИ, становится уникальной. И такую работу можно уже сравнивать с авторской картиной художника, написанной всего в одном экземпляре. Однако все еще предстоит научиться осваивать все возможности искусственного интеллекта.

Список литературы:

1. AI And Copyright: How The Recording Academy Is Leading The Conversation To Protect Music Creators // Grammy Awards URL: <https://www.grammy.com/news/ai-copyright-protecting-music-creators-united-states-copyright-office>
2. India's First AI – Embedded Professional Degree In Sound And Music Launched By Sonu Nigam // The Blunt Times URL: <https://theblunttimes.in/indias-first-ai-e>
3. Groundbreaking Tech Mirrors likeness of Musician to Create "World's First ai Clone of an Engineer" // EDM URL: <https://edm.com/gear-tech/worlds-first-ai-clone-audio-engineer>
4. Grammy's CEO: "We're not going to award AI creativity" unless it falls under these two categories //CNBC Make it URL: <https://www.cnbc.com/2023/09/26/grammys-ceo-how-ai-assisted-music-can-become-eligible-for-an-award.html>

Международный научный журнал

Научный Лидер

№160 / Март 2024

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-79374 от 16 октября 2020 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Учредитель и издатель: ООО Международный издательский дом
«ВОРЛДСАЙПАБЛ»

Почтовый адрес редакции:

625000, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ 13 к. 1, оф. 7н.

Фактический адрес редакции:

625000, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ 13 к. 1, оф. 7н.

E-mail: info@scilead.ru; scilead